

Kuzey Çetindere

1:Einführung:

In dieser Gravitations Theorie werde ich Ihnen vorstellen:

- 1:Einführung
- 2: Klassische Gravitationsformel, Hebelgesetz... , denn diese wurden verwendet um die Theorie zu erstellen.
- 3: Systemerweiterung
- 4:Die Formel (ohne Erweiterung.Die Erweiterungen finden Sie in den nächsten Punkten.Bei Punkt 8 ist die endgültige Formel)
- 5:Hebelgesetz mit eingebaut
- 6:Asymmetrie
- 7: Zeitverzögerung & Beschleunigung
- 8:Formelsammlung
- 9:Beispiel Rechnung
- 10: Verbindung zur modernen Physik
- 11:Mögliche Anwendungen
- 12:alle Formeln
- 13:Warum Umlaufbahnen nicht perfekt rund sein können
- 14:Vergleich
- 15:Glossar
- 16:Fazit

2:

Sir Isaac Newton kam 1666 auf die Gravitationstheorie, als angeblich ein Apfel auf seinen Kopf fiel. Diese Theorie ist die Grundzutaten meiner Theorie, die ich Ihnen später vorstellen werde.

Albert Einstein kam 1905 auf die spezielle Relativitätstheorie und 1915 auf die allgemeine Relativitätstheorie. Auch diese ist wichtig für einen Teil der Theorie.

Asymmetrie und das Hebelgesetz sind ebenfalls ein Bestandteil der Theorie.

3. Erweiterungsidee: Systembasierte Gravitation.

Meine Überlegung war, ob sich die Gravitation verändert, wenn kleine Massen wie Staubkörner, Satelliten oder Kometen aus einem System verschwinden also nicht nur große Körper wie Planeten. Denn obwohl diese Massen klein

sind, gibt es extrem viele davon, und sie könnten in Summe eine systemische Wirkung auf die Raumzeit haben.

Daher entstand die Idee einer systembasierten Gravitation, in der auch kleine Massen verteilt im ganzen Sonnensystem in die Berechnung einfließen.

4. Erweiterung der Formel bei Massenverlust

Wenn ein Teil der Systemmasse verschwindet, verändert sich die Gravitation im Zentrum leicht. Um diesen Effekt darzustellen, habe ich die Gravitationskraft erweitert: $F_{\text{eff}} = F * (1 + \alpha * (\Delta M / M))$

Dabei gilt:

- ΔM ist die verlorene Masse,
- M ist die Gesamtmasse des Systems,
- α ist ein Wirkungsfaktor für die Raumzeit.

Diese Gleichung zeigt: Je mehr Masse innerhalb eines Systems (zum Beispiel das Sonnensystem) fehlt, desto größer wird der Effekt auf das Gravitationsfeld. (Dies ist nur ein Teil der Formel | Unten bei Punkt 8 ist die endgültige Formel)

5. Einfluss der Position (Hebelwirkung)

Ich stellte mir die Frage: Zählt nur die verlorene Masse oder auch, wo sie sich befand?

Ich kam zu dem Schluss: Ja, die Entfernung zur Systemmitte (z. B. Sonne) spielt eine große Rolle – wie beim Hebelgesetz. Masse, die weiter außen liegt, wirkt wie ein langer Hebelarm und hat daher mehr Einfluss auf das Gleichgewicht.

Deshalb folgende erweiterte Formel: $F_{\text{eff}} = F * (1 + \alpha * \Sigma((\Delta m_i * r_i) / (M * R_{\text{max}})))$

Erklärung:

- Δm_i ist die einzelne verlorene Masse,
- r_i ihre Entfernung zur Sonne,
- R_{max} ist die maximale Entfernung im System (z. B. Oortsche Wolke),
- Σ bedeutet: Summe aller betroffenen Objekte.

6. Asymmetrische Massenverteilung

Wenn mehrere große Planeten auf einer Seite der Sonne stehen, entsteht ein Ungleichgewicht in der Raumzeit. Dadurch wird das Gravitationsfeld in eine Richtung stärker gekrümmt. Dies könnte erklären, warum Umlaufbahnen nicht perfekt rund sind, sondern oft leicht elliptisch oder verzerrt.

Daher erweiterte ich die Formel um einen Richtungsfaktor:

$F_{\text{eff}} = F * (1 + \alpha * \Sigma((\Delta m_i * r_i * \delta_i) / (M * R_{\text{max}})))$ Dabei ist δ_i der **Asymmetriefaktor** (z. B. 1 bei gleichmäßiger Verteilung, >1 bei einseitiger Konzentration von Masse).

7. Zusammenhang zur Zeit

Aus der Relativitätstheorie wissen wir: Starke Raumzeitkrümmung = langsamere Zeit.

Daraus folgt in meinem Modell:

- Wenn Masse verloren geht, ist die Raumzeit weniger stark gekrümmt → Zeit vergeht schneller.
- Wenn Masse hinzukommt, wird die Zeit verlangsamt.

Somit beeinflussen Veränderungen im Systemzustand auch den Zeitfluss im Zentrum (z. B. in Sonnennähe).

8. Finale zusammengeführte Formel

Die bisher genannten Erweiterungen lassen sich in einer einzigen Gesamtformel zusammenfassen:

$$F_{\text{eff}} = (G * M * m) / r^2 * (1 + \beta * \Sigma((\Delta m_i * r_i * \delta_i) / (M * R_{\text{max}}^2)))$$

Dabei ist β ein Raumzeit-Biegefaktor (wie stark sich die Raumzeit bei Veränderung „beugt“).

Diese Formel kombiniert:

- die klassische Gravitation,
- den Massenverlust,
- die Positionsabhängigkeit,

die Asymmetrieverteilung und vereint sie in einem systemischen Modell.

9. Beispielrechnungen

Um zu zeigen, wie sich mein erweitertes Modell in der Praxis auswirkt, habe ich beispielhafte Rechnungen durchgeführt.

Beispiel 1: Gravitation zwischen Erde und Sonne (klassisch)

Die Gravitation zwischen Sonne und Erde berechnet sich wie folgt:

$$F = (G * M_{\text{sonne}} * M_{\text{erde}}) / r^2$$

Mit den Werten:

- $G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$
- $M_{\text{sonne}} = 2.01655 \times 10^{30} \text{ kg}$ (inkl. Staub etc.)
- $M_{\text{erde}} = 5.972 \times 10^{24} \text{ kg}$
- $r = 1.496 \times 10^{11} \text{ m}$

Ergibt sich:

$$F \approx 3.545 \times 10^{22} \text{ N}$$

Beispiel 2: Einfluss von 10^{24} kg verlorener Systemmasse

Wenn z. B. durch Zerfall von Trümmerwolken oder Verlust kleiner Objekte $\Delta M = 1 \times 10^{24} \text{ kg}$ aus dem System entfernt wird:

$$\Delta M / M \approx 4.96 \times 10^{-7}$$

Erweiterte Kraft:

$$F_{\text{eff}} = F * (1 + 4.96 \times 10^{-7})$$

$$F_{\text{eff}} \approx 3.545 \times 10^{22} \text{ N} * 1.000000496$$

$$F_{\text{eff}} \approx 3.5450018 \times 10^{22}$$

→ Auch bei kleinen Masseveränderungen entstehen messbare Unterschiede, besonders bei hochpräzisen Raumflugbahnen oder Satelliten.

Beispiel 3: Positionseffekt – äußere Masse

Wenn eine Masse $\Delta m_i = 1 \times 10^{24}$ kg ganz außen im System liegt ($r_i = R_{\text{max}}$), ist ihre Wirkung laut:

$$(\Delta m_i * r_i) / (M * R_{\text{max}})$$

$$= 1 \times 10^{24} / 2.01655 \times 10^{30}$$

$$\approx 4.96 \times 10^{-7}$$

→ Maximale Wirkung, da $r_i / R_{\text{max}} = 1$.

Verliert man dieselbe Masse nahe der Sonne, reduziert sich der Wert erheblich, da r_i viel kleiner ist → geringere Raumzeitwirkung.

10. Verbindung zur modernen Physik

Meine Theorie widerspricht nicht der klassischen oder relativistischen Physik, sondern erweitert sie systemisch. Besonders folgende Parallelen sind auffällig:

Konzept	Verbindung zur Theorie
Einsteins Raumzeitkrümmung	Wird um Positions- und Verlustverteilung ergänzt
Dunkle Materie	Wird in die Systemmasse M mit einbezogen
Gravitationswellen	Systemveränderungen könnten Wellen beeinflussen

Zeitdilatation

Variabel durch lokale
Systemmasse-Änderung

Periheldrehung (Merkur etc.)

Könnte durch System-Asymmetrien
mitbeeinflusst werden

Diese Aspekte lassen sich in zukünftigen Simulationen weiter erforschen –
z. B. mit N-Body-Software oder Tensorfeldmodellen.

11. Mögliche Anwendungen

Basierend auf meinem Modell wären mögliche physikalische oder technische
Anwendungen:

1. Simulationen von Sonnensystem-Verlusten (z. B. durch
Kometenaufspaltung)
2. Erklärung von Anomalien bei Satellitenbahnen
3. Erweiterung kosmologischer Modelle um Systemparameter
4. Abschätzung von Zeitabweichungen bei extremen
Masseveränderungen
5. Präzise Berechnungen

12:Alle Formeln

1. $F = (G * M * m) / r^2$ (Newtons normale Gravitationsformel)
2. $F_{\text{eff}} = F * (1 + \alpha * (\Delta M / M))$ (Mit Masseverlust innerhalb des Systems)

3. $F_{\text{eff}} = F \cdot (1 + \alpha \cdot ((\Delta N / N) + (\Delta S_k / S_k) + (\Delta S / S)))$ (Verlustanteil von Objekten im System)
4. $F_{\text{eff}} = F \cdot (1 + \alpha \cdot \sum ((\Delta m_i \cdot r_i) / (M \cdot R_{\text{max}})))$ (Positionsabhängigkeit der Objekte im System)
5. $F_{\text{eff}} = F \cdot (1 + \alpha \cdot \sum ((\Delta m_i \cdot r_i \cdot \delta_i) / (M \cdot R_{\text{max}})))$ (Asymmetriefaktor)
6. $F_{\text{eff}} = (G \cdot M \cdot m) / r^2 \cdot (1 + \beta \cdot \sum ((\Delta m_i \cdot r_i \cdot \delta_i) / (M \cdot R_{\text{max}}^2)))$ (Finale Form also mit allen oben genannten Komponenten)

$$1: F = \frac{G \cdot M \cdot m}{r^2}$$

$$2: F_{\text{eff}} = F \cdot (1 + \alpha \cdot \frac{\Delta M}{M})$$

$$3: F_{\text{eff}} = F \cdot (1 + \alpha \cdot (\frac{\Delta N}{N} + \frac{\Delta S_k}{S_k} + \frac{\Delta S}{S}))$$

$$4: F_{\text{eff}} = F \cdot (1 + \alpha \cdot \sum_{i=1}^n (\frac{\Delta m_i \cdot r_i}{M \cdot R_{\text{max}}}))$$

$$5: F_{\text{eff}} = F \cdot (1 + \alpha \cdot \sum_{i=1}^n (\frac{\Delta m_i \cdot r_i \cdot \delta_i}{M \cdot R_{\text{max}}}))$$

$$6: F_{\text{eff}} = \frac{G \cdot M \cdot m}{r^2} \cdot (1 + \beta \cdot \sum_{i=1}^n (\frac{\Delta m_i \cdot r_i \cdot \delta_i}{M \cdot R_{\text{max}}^2}))$$

7 von 7

13: Warum Umlaufbahnen nicht perfekt rund sind

In der klassischen Himmelsmechanik wird erklärt, dass Planeten und andere Himmelskörper meist elliptische Umlaufbahnen haben. Der Grund dafür liegt laut Newton und Kepler in Anfangsgeschwindigkeit und Gravitationskraft. Auch Einsteins Relativität erklärt leichte Abweichungen, z. B. die berühmte Periheldrehung des Merkur.

Doch meine Theorie bietet eine zusätzliche Erklärung:

Wenn sich die Massenverteilung im Sonnensystem verändert, z. B. durch:

- Verlust kleiner Objekte,
- einseitige Positionierung von Planeten,
- oder asymmetrische Dichteverhältnisse,

... dann verändert sich auch die Symmetrie der Raumzeitkrümmung.

Statt eine gleichmäßige Krümmung zu erzeugen (wie bei einer perfekten Kugel), entsteht eine verzogene Krümmung, vergleichbar mit einem Trampolin, auf dem ein Gewicht schräg liegt.

Das führt zu einer leicht „schiefen“ Anziehungskraft und kann die Umlaufbahn aus der Mitte ziehen. Der Planet wird dann nicht mehr gleichmäßig in der Bahn gehalten, sondern „eiert“ leicht – so entstehen elliptische oder sogar sich verändernde Bahnen.

Verbindung zur Formel:

In meinen Formeln ist das durch den Asymmetriefaktor δ_i und die Position r_i berücksichtigt:

$$F_{\text{eff}} = (G * M * m) / r^2 * (1 + \beta * \sum (\Delta m_i * r_i * \delta_i) / (M * R_{\text{max}}^2))$$

Je höher der Richtungsfaktor δ_i , desto einseitiger ist die Wirkung → desto unsymmetrischer ist das Feld → desto unrunder die Umlaufbahn.

- G = Gravitationskonstante
- M = zentrale Masse (z. B. Sonne)
- m = betrachtete Masse (z. B. Planet)
- r = Abstand zwischen M und m
- Δm_i = verlorene oder verschobene Masse im System

- r_i = Entfernung dieser Masse zur Systemmitte
- δ_i = Asymmetriefaktor der Masseverteilung
- R_{\max} = maximale Systemweite (z. B. Radius bis zur Oortschen Wolke)
- β = Raumzeitbiegungsfaktor

14:Vergleich

Die Erde besteht aus Atomen. Die wiederum bestehen aus einem Atomkern und Elektronen, die sich um den Kern bewegen. Wenn man nun ein Elektron entfernt, dann wird die Anziehungskraft, des Kernes größer. Es bekommt also „Hunger“. Ich habe dieses Prinzip mit dem Sonnensystem verglichen. Hierbei ist die Sonne der Kern des Atoms und die Planeten, Monde usw. die Elektronen. Wenn man nun ein Planet aus dem Sonnensystem entfernt, so wird die Gravitation größer bzw. kleiner. (Kleiner, denn das Hebelgesetz spielt eine Rolle. Sonst würde ein schwarzes Loch nicht größer werden). Wenn man davon ausgeht, dass die 4 Dimension so wie ein Trampolin aufgebaut ist und wenn man nun eine Bowling Kugel auf dieses Trampolin hinstellt, dann biegt sich das Trampolin. Wenn man jedoch eine zweite Bowling Kugel etwas weiter entfernt hinstellt, dann ergibt sich eine Art Mittelpunkt d.h., dass die Bowling Kugel in der Mitte durch die zweite Bowling Kugel angehoben wird. Wenn man sie aufeinander hinstellt, dann biegt sich das Trampolin natürlich tiefer (Schwarzesloch).

Vergleich mit dem Mond und der Erde:

Als ein Marsähnlicher Planet auf die Erde einschlug, bildete sich nach einer langen Zeit unser Mond. Dieser beeinträchtigte die Beschleunigung der Erde und laut meiner Theorie auch die Gravitation, weshalb ich annehme dass die Erde durch den Mond Gravitation verloren hat.

15:Glossar

Symbol / Begriff

Bedeutung

G	Gravitationskonstante, ca. 6.674×10^{-11} Nm^2/kg^2
M	Zentrale Masse (z. B. die Sonne)
m	Masse des betrachteten Objekts (z. B. ein Planet)
r	Abstand zwischen den beiden Massen
ΔM	Verlorene Gesamtmasse im System
Δm_i	Einzelne verlorene Masse eines Objekts i
N	Anzahl der Planeten im System
S_{\square}	Anzahl der Staubkörner
S	Anzahl der künstlichen Satelliten
α	Verstärkungsfaktor für Wirkung durch Massenverlust
β	Faktor für Raumzeitbiegung (Elastizität der Raumzeit)
δ_i	Asymmetriefaktor für Masse i, abhängig von ihrer Lage im System

Σ	Summenzeichen („Summe über mehrere Elemente“)
R_{\max}	Maximale Systemweite (z. B. Grenze der Oort'schen Wolke)
F	Klassische Gravitationskraft
F_{eff}	Erweiterte, effektive Gravitationskraft unter Berücksichtigung des Systems
Faktor (1 + ...)	Erweiterung der klassischen Formel durch Masse, Position, Systemeffekt

16. Fazit

Ich habe in meiner Theorie die Gravitation als dynamisches Systemphänomen beschrieben. Nicht nur als Kraft zwischen zwei Objekten.

Das bedeutet:

- Kleine Objekte wirken mit.
- Masseveränderungen beeinflussen die Raumzeit.
- Positionen und Verteilungen haben große Wirkung.
- Die Zeit selbst reagiert auf Systemverhalten.

Mit dieser Arbeit möchte ich einen Denkansatz liefern, wie Gravitation nicht nur lokal, sondern systemweit betrachtet werden kann.

Ich würde mich sehr über ein Feedback freuen !

